

ҚЎҚОН ШАҲРИ ТУРИЗМ РИВОЖИДА ХУДОЁРХОН ЎРДАСИ

Носирова Муаттархон Мухсиновна

Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Қўқон давлат музейи қўриқхонаси филиали, амалий санъат музейи мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909518>

Аннотация. Мақолада XIX - асрнинг иккинчи ярмида Худоёрхон томонидан барпо этилган хон ўрдасининг қурилиш тарихи, унинг бугунги кунда Қўқон шаҳрида туризм ривожини учун аҳамияти ҳақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: Қўқон, ўрда, туризм, сайёҳ, обида, уста.

Abstract. The article talks about the construction history of the Khan's Horde established by Khudoyor Khan in the second half of the 19th century, and its importance for the development of tourism in the city of Khokand today.

Key words: Khokand, orde, tourism, tourist, obida, master.

Қўқонди латиф шаҳар кўчаларида ўрнатилган ўзбек ва инглиз тилидаги белгилар бу ерга келадиган сайёҳларга қулай шарт-шароитлар яратиш ва шаҳар тарихий обидаларига сайёҳлар оқимини янада кўпайтиришга хизмат қилади. Кўчаларда жойлашган туристик ва муҳим инфраструктура объектлари хусусида маълумот берувчи бундай белгилар асосан туризм шаҳарларига хос.

Қўқон шаҳрида туризмни ривожлантиришдаги асосий вазифалардан бири – бу сайёҳларга туризм объектларининг жойлашуви ва уларга олиб борувчи маршрутлар хусусида аниқ маълумот етказиш дир.

Шаҳардаги туризм объектларидан энг йириги XIX - асрнинг иккинчи ярмида Худоёрхон томонидан барпо этилган хон ўрдасидир. Сарой [меъмор](#) ва [муҳандис Мир](#) Убайдулла лойиҳаси ва раҳбарлигида бунёд этилган. Қурилишда [Мулла](#) Суярқул, Солихўжа ва бухоролик [уста](#) Фозилхўжа каби ўз ишининг усталари фаол қатнашган бўлса, кошчиларини риштонлик кулол уста [Абдулла](#) маҳорат билан бажарган. Худоёрхон ўрдаси [тўғри тўртбурчак](#) тарҳли (68×143 м) бўлиб, сунъий тепаликка баланд ғиштин пойдеворли қилиб қурилган: [хон](#) қароргоҳи, ўрда аҳли яшайдиган ҳамда турли мақсадларда фойдаланиладиган 100 га яқин каттакичик хоналар, ичкиташқи ҳовлилардан иборат бўлган. Биринчи ҳовлида айвон, кўринишхона, хазинахона, алоҳида саҳдли масжид, марказда хон қароргоҳи ([шохнишин](#)), саломхона, [хўжалик](#) бинолари, иккинчи ҳовлини унинг саҳни билан боғланган [ҳарам](#) ва хос хоналар эгаллаган; ҳарамхоналари безаклари одми бўлиб, асосан, куйма [ганч](#) ишлатилган, ҳарамхоналарига айвончага ўхшаш ўтиш жойлари (йўлаклар) орқали кирилган.

Худоёрхон ўрдасининг асосий шарқий томонини ташкил этувчи пештоқгумбазли [дарвозахона](#) ҳамда унинг икки қанотида жойлашган хоналаргина сақланган, қолган қисми бузилиб кетган. [Бош](#) тарзи бир қаватли қилиб бунёд этилган, пишиқ ғиштдан (26×26×5 см) ганч сувоқда терилган деворларга бир [ғишт](#) чуқурлигида равоқлар ишланган. [Пештоқ](#) ўрда деворидан бирмунча бўрттириб олдинга чиқариб қурилган, баланд ва ҳашаматли, пештоқнинг икки ёни ва тарзларининг икки бурчакларида

гумбазли мезаналар билан яқунланган гулдасталар [бор](#). Пештоққа уз. 40 м бўлган қия йўлка ([пандус](#)) орқали ўтилади. Худоёрхон ўрдаси бош тарзи равоқдари, пештоқ ва гулдасталаридаги ҳандасий нақшлар кошинлар, сиркори парчинлардан маҳорат билан яратилган. Пештоқ орқали тўртбурчак тархли дарвозахонага ўтилади, дарвозахона гумбази ўзаро кесишган равоқли [асос](#) устига қўйилган.

Гумбаз усти, ўз навбатида, қуббали [мезана](#) билан яқунланган, ундаги панжарали дарчалар орқали ичкарига [ёруғлик](#) тушади. Ўрданинг бош тарзи, хоналар кошинлар, [йўма](#) ганчкори нақшлар билан безатилган, шифтлари ҳовузакли бўлиб, уларга гуллар солинган, хоналарнинг [тепа](#) қисми шарафалар билан ҳошияланган, айрим хоналарнинг полига [паркет](#) терилган, айвонлар сахнига [мармар](#) ётқизилган, деворларига равоқлар ишланиб, нақшлар билан зийнатланган.

Худоёрхон саройи 1938 йилда меъмор Обид Зайниддинов бошчилигида [таъмирланган](#).

Қўқон шаҳрининг марказида жойлашган бу хон ўрдаси бугунги кунда чел эллик сайёҳларнинг қизиқиши ва келишларини орттирмокда. Ўрда маҳаллий ва ташқи туризм учун биринчи рақамли ташриф қоғозидир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
2. . Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
3. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
4. Burkhonov, I. M. (2020). "Zakat" has ensured fairness and balance in society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 201-204. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-8>
5. Burkhonov, I. (2021, August). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
6. Burkhonov, I. (2021, June). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT. In *Конференции*.
7. Бурхонов, И. М. (2019). ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАЪМУРИЙ БОШҚАРУВИДА СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ СИЁСИЙ ҲАЁТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ (1850-1865). *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (19).
8. Бурхонов, И. М. (2020). «ЗАКОТ»-ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДА АДОЛАТ ВА МУТАНОСИБЛИК ОМИЛИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
9. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

10. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
11. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
12. Xatamova, Z. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05)..
13. Xatamova, Z. H. (2020). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА СОЛИҚЛАР ҲИСОБИГА ТЎЛДИРИЛГАН ХАЗИНАНИНГ САРАФ ЭТИЛИШИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-1№ 4).
14. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. *INFORMATION ON THE PROVISION OF THE FUND IN THE KOKAND KHAN. Look to the past. 2020, SI,pp.590-595*
15. Mirsoatova, S. (2021, August). SOME REFLECTIONS ON THE ARCHEOLOGY OF THE STONE AGE OF ANCIENT FERGHANA: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1300>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
16. Mirsoatova, S. (2021, June). SOME REFLECTIONS ON THE ARCHEOLOGY OF THE STONE AGE OF ANCIENT FERGHANA. In *Конференции*.
17. Mirsoatova, S. (2008). THE ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF "PUBLIC DIPLOMACY". *ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)*, 616, 37.
18. Мирсоатова, С. Т., & кизи Ахмадалиева, Р. У. (2020). ЎЗБЕКИСТОНДА МЕЗОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
19. Мирсоатова, С. Т. (2021). ҚОПЧИҒОЙ УСТАХОНАСИ МУСТЪЕ ДАВРИ КОМПЛЕКСИНИНГ МАДАНИЙ-ДАВРИЙ ХОСЛИГИ ҲАҚИДА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3).
20. Saiyora, M. (2021). The Yahyo Gulomov Role in the Study of the Primitive History of the Bukhara Oasis. *Бюллетень науки и практики*, 7(8), 395-399.
21. Mirsoatova, S. (2020). Communities of the neolithic period in Uzbekistan and their social relations. *Збірник наукових праць ЛЮГОС*, 65-67.